

KIBER XAVFSIZLIK TA'LIMIDA INQILOB: VIRTUAL LABORATORIYALARNING RIVOJLANISHI.

Muxtarov Farrux Muhammadovich

Shaxzodbek Yetmishboyev Ma'murjon o'g'li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot

texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali

O'zbekiston, Farg'ona viloyati

Annotatsiya: Texnologiyaning jadal rivojlanishi va raqamli sohada tobora ortib borayotgan tahdid landshafti bilan kiber xavfsizlik shaxslar, korxonalar va hukumatlar uchun juda muhim tashvishga aylandi. Kiberxavfsizlik bo'yicha malakali mutaxassislarga talab o'sishda davom etar ekan, ta'lim muassasalari talabalarni kiber tahdidlarning murakkab va rivojlanayotgan dunyosiga tayyorlash muammosiga duch kelishmoqda. Ushbu ehtiyojga javoban virtual laboratoriyalar kiber xavfsizlik ta'limi uchun amaliy va immersiv o'quv muhitini ta'minlaydigan o'zgaruvchan yechim sifatida paydo bo'ldi.

Kalit so'zlar: kiberxavfsizlik, virtual laboratoriyalar, kiber diapazonlar, simulyatsiya, potentsial xavflar, tarmoq.

Annotation: With the rapid advancement of technology and the ever-increasing threat landscape in the digital realm, cyber security has become a critical concern for individuals, businesses, and governments alike. As the demand for skilled cyber security professionals continues to grow, educational institutions are faced with the challenge of preparing students for the complex and evolving world of cyber threats. In response to this need, virtual laboratories have emerged as a transformative solution, providing a hands-on and immersive learning environment for cyber security education.

Keywords: cyber security, virtual laboratories, cyber ranges, simulation, potential risks, network.

Аннотация: В связи со стремительным развитием технологий и постоянно растущим спектром угроз в цифровой сфере кибербезопасность

стала важнейшей заботой как частных лиц, так и предприятий и правительств. Поскольку спрос на квалифицированных специалистов по кибербезопасности продолжает расти, учебные заведения сталкиваются с проблемой подготовки студентов к сложному и развивающемуся миру киберугроз. В ответ на эту потребность виртуальные лаборатории стали трансформирующим решением, обеспечивающим практическую и захватывающую учебную среду для обучения кибербезопасности.

Ключевые слова: кибербезопасность, виртуальные лаборатории, киберпространство, моделирование, потенциальные опасности, сеть.

Virtual laboratoriyalar nima? Virtual laboratoriyalar, shuningdek, kiber diapazonlar yoki virtuallashtirilgan muhitlar sifatida ham tanilgan, kiberxavfsizlik sohasidagi Real stsenariylarni takrorlaydigan simulyatsiya qilingan platformalardir. Ushbu platformalar talabalarga xavfsiz va boshqariladigan virtual muhitda penetratsion test, zararli dasturlarni tahlil qilish, tarmoq sud ekspertizasi va hodisalarga javob berish kabi turli xil tadbirlar bilan shug‘ullanish orqali amaliy tajriba orttirish imkoniyatini beradi.

Kiberxavfsizlik ta'limida Virtual laboratoriyalarning afzalliklari:

1. Haqiqiy simulyatsiyalar: Virtual laboratoriyalar talabalarga mutaxassislar duch keladigan haqiqiy dunyo muammolarini taxlil qilib, haqiqiy kiber xavfsizlik stsenariylarini boshdan kechirishga imkon beradi. Ushbu amaliy yondashuv faqat nazariya orqali erishib bo'lmaydigan amaliy ko'nikmalarni taqdim etish orqali o'quv jarayonini yaxshilaydi.

2. Xavf-xatarsiz muhit: virtual laboratoriyalarda kiberxavfsizlik mashqlari jonli tizimlarda tajribalar o'tkazish bilan bog'liq potentsial xavflarni bartaraf etadi. Talabalar haqiqiy tarmoqlarga zarar etkazishdan yoki maxfiy ma'lumotlarni buzishdan qo'rqmasdan erkin tajriba o'tkazishlari mumkin.

3. Moslashuvchanlik va o'lchovlilik: Virtual laboratoriyalar bir vaqtning o'zida ko'plab talabalarni joylashtirib, miqyoslilikning afzalliklarini taklif etadi. Institutlar virtual muhitning bir nechta misollarini osongina yaratishi mumkin, bu talabalarga o'z mahoratlarini mashq qilish va takomillashtirishga imkon beradi.

4. Iqtisodiy samaradorlik: zarur infratuzilma va uskunalar bilan jihozlangan fizik laboratoriyalarni tashkil etish va saqlash qimmatga tushishi mumkin. Virtual laboratoriyalar ushbu xarajatlarni sezilarli darajada kamaytiradi va kiberxavfsizlik bo'yicha ta'limni kengroq auditoriya uchun qulayroq qiladi.

5. Hamkorlik va raqobat: Virtual laboratoriyalar talabalarga jamoaviy loyihalarda hamkorlik qilish va kiberxavfsizlik musobaqalarida qatnashish imkonini beradi, jamoaviy ish va sog'lom raqobat tuyg'usini rivojlantiradi. Ushbu hamkorlik muhiti haqiqiy dunyo stsenariylarini aks ettiradi, bu erda mutaxassislar ko'pincha murakkab muammolarni hal qilish uchun birgalikda ishlashadi.

6. Hozirgi tahdidlar bilan yangilanib turing: Virtual laboratoriyalarni eng so'nggi kiber tahdidlar va zaifliklar bilan osongina yangilash mumkin, bu esa talabalarning tegishli va zamonaviy ta'lim olishlarini ta'minlaydi. Virtual laboratoriyalarning ushbu dinamik tabiati tez rivojlanayotgan kiber landshaft bilan hamqadam bo'lib, talabalarni paydo bo'layotgan tahdidlarni bartaraf etish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar bilan jihozlaydi.

Virtual laboratoriyalarni amalga oshirish: kiber xavfsizlik bo'yicha ta'lim uchun samarali virtual laboratoriyalarni yaratish uchun muassasalar quyidagi bosqichlarni ko'rib chiqishlari kerak:

1. Dizayn: o'quv maqsadlarini aniqlash va sanoat standartlari va eng yaxshi amaliyotlarga mos keladigan Real stsenariylarni yaratgan holda kiber xavfsizlikning turli jihatlarini qamrab oladigan turli xil mashqlar va muammolarni ishlab chiqishni o'z ichiga oladi.

2. Infratuzilma: kerakli miqdordagi virtual mashinalarni, tarmoq imkoniyatlarini va xavfsizlik choralari qo'llab-quvvatlaydigan mustahkam virtualizatsiya infratuzilmasiga sarmoya kiritish. Ushbu infratuzilma o'sib borayotgan talabalar sonini joylashtirish uchun kengaytirilishi kerak.

3. Asboblari va texnologiyalar: haqiqiy kiberxavfsizlik operatsiyalarini takrorlash uchun tegishli vositalar va texnologiyalarni tanlash. Bunga virtual mashinalar, tarmoq simulyatorlari, zararli dasturlarni tahlil qilish platformalari va tahdid razvedkasi kiradi.

4. Ko'rsatma va yordam: o'qituvchilar va talabalarga virtual laboratoriyalardan samarali foydalanish bo'yicha keng qamrovli trening va

ko'rsatmalar berish. O'quv mashg'ulotlari davomida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday muammolarni hal qilish uchun texnik yordam tayyor bo'lishini ta'minlash.

Xulosa: Virtual laboratoriyalar talabalarga xavfsiz va boshqariladigan muhitda amaliy tajriba berish orqali kiberxavfsizlik ta'limida inqilob qiladi. Ushbu simulyatsiya qilingan platformalar talabalarga kiber tahdidlarga qarshi kurashish uchun amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga imkon beradigan Real stsenariylar, moslashuvchanlik va iqtisodiy samaradorlikni taklif etadi. Virtual laboratoriyalarni o'z o'quv dasturlariga qo'shib, ta'lim muassasalari nazariya va amaliyot o'rtasidagi tafovutni bartaraf etib, kiberxavfsizlik bo'yicha mutaxassislarning keyingi avlodini raqamli kelajagimizni himoya qilish uchun tayyor bo'lib yetishadilar.